

**PODPORA
INTERDISCIPLINARITY
A TRANSDISCIPLINARITY
V RÁMCI PROGRAMU
SIGMA DC5**

**KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC,
ZAHRANIČNÍ PRAXE
A DOPORUČENÍ PRO TA ČR**

**Technologické centrum Praha
Leden 2026**

PODPORA INTERDISCIPLINARITY A TRANSDISCIPLINARITY V RÁMCI PROGRAMU SIGMA DC5

Konceptuální rámec, zahraniční praxe a doporučení pro TA ČR

Ondřej Daniel, Technologické centrum Praha

Marcel Kraus, Centre for Innovations in Technology, Art, and Humanities

Leden 2026

Zpracování této studie bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v projektu Strategická inteligence pro výzkum a inovace STRATIN+ (MS25001).

Seznam použitých zkratk

Zkratka	Význam
AHSS	Arts, Humanities and Social Sciences
IDR	Interdisciplinary Research (interdisciplinární výzkum)
TDR	Transdisciplinary Research (transdisciplinární výzkum)
IDR/TDR	Souhrnné označení pro inter- a transdisciplinární výzkum
SHUV	Společenské, humanitní a umělecké vědy
STEM	Science, Technology, Engineering, Mathematics
WP	Work package (pracovní balíček)

Obsah

Úvod.....	5
Metodologie.....	6
Konceptuální rámec.....	7
Disciplinarita (monodisciplinarita)	7
Multidisciplinarita	7
Interdisciplinarita.....	8
Transdisciplinarita	8
Proč podporovat interdisciplinární a transdisciplinární výzkum.....	11
Zahraniční praxe podpory interdisciplinárního a transdisciplinárního výzkumu	13
Víceúrovňová podpora: irský model jako ilustrace.....	14
Klíčové nástroje podpory IDR/TDR.....	15
Hodnotící mechanismy	16
Role SHUV/AHSS oborů	17
Inspirace pro TA ČR.....	18
České prostředí: zkušenosti a vnímání aktérů	20
Metodologie a kontext	20
Hlavní zjištění.....	20
Motivace k interdisciplinární a transdisciplinární spolupráci.....	20
Bariéry interdisciplinární a transdisciplinární spolupráce.....	21
Potřeby řešitelů a nástroje podpory	22
Hodnocení interdisciplinárních a transdisciplinárních projektů.....	23
Triangulace se zahraničními zjištěními	24
Závěry.....	26
Doporučení pro TA ČR	29
Seznam použité literatury.....	34

Úvod

Technologická agentura ČR (TA ČR) klade v rámci programu SIGMA důraz na podporu inovací prostřednictvím víceoborových přístupů. V pátém dílčím cíli programu (Průřezová podpora – DC5) je interdisciplinarita a transdisciplinarita identifikována jako klíčový nástroj pro řešení komplexních společenských výzev a pro zvýšení inovačního potenciálu českého výzkumu. Inovace často vznikají na průsečíku různých oborů, kde se propojují specifické znalosti a perspektivy, což otevírá nové možnosti aplikovaného výzkumu.

Navzdory deklarovanému významu těchto přístupů zůstává jejich praktické uchopení problematické. Zkušenosti ukazují, že pouhé označení projektu jako „víceoborového“ nezaručuje jeho skutečnou integraci znalostí ani kvalitní výsledky. Přetrvává uzavřenost oborů, resp. některých výzkumných pracovišť. Chybí systematická a specifická podpora metod spolupráce napříč obory a sektory. Není jasné, jak interdisciplinární a transdisciplinární spolupráci definovat či hodnotit v rámci veřejných soutěží.

Předkládaná studie vzniká jako reakce na tuto výzvu. Jejím cílem je poskytnout TA ČR analytické a koncepční podklady pro rozvoj podpory interdisciplinarit a transdisciplinarit (IDR a TDR) v programu SIGMA. Studie se zaměřuje na vymezení pojmů IDR a TDR ve vztahu k očekávaným dopadům, analýzu zahraničních přístupů, reflexi zkušeností českého výzkumného prostředí a formulaci doporučení pro nastavení nástrojů podpory, hodnotících mechanismů a strategické práce s podpořenými projekty. TA ČR plánuje tento přístup pilotně otestovat v rámci programu SIGMA a zohlednit jej i v Metodice 12 Specifikace požadavků poskytovatele na výsledky VaV.

Studie byla vytvořena v období mezi červencem 2025 a lednem 2026 ve spolupráci Technologického centra Praha a TAH – Centre for Innovations in Technology, Art, and Humanities.

Metodologie

Tato studie využívá kombinaci tří vzájemně se doplňujících přístupů, které společně poskytují základ pro formulaci doporučení. Prvním krokem je konceptuální analýza, která vymezuje základní pojmy, jako jsou interdisciplinarita, transdisciplinarita či rozdíl mezi formální a skutečnou integrací různých vědních oborů do výzkumu. Součástí této fáze je také vytvoření typologie dopadů IDR/TDR výzkumu na základě studia mezinárodní literatury.

Druhou složkou metodologie je analýza zahraničních modelů podpory víceoborového výzkumu. Ta zahrnuje detailní případovou studii irského ekosystému (Research Ireland) se zaměřením na programy COALESCE a New Foundations, doplněnou o polostrukturované rozhovory se zástupci čtyř evropských agentur – FWF (Rakousko), Innoviris (Belgie), Innosuisse (Švýcarsko) a Invitalia (Itálie). Tyto rozhovory poskytují vhled do různých přístupů k podpoře IDR/TDR a jejich institucionálního nastavení. K rešerši byly vybrány programy s celonárodní působností na základě dotazu a rešerše členských agentur TAFTIE, s výjimkou Research Ireland.

Třetí částí je kvalitativní výzkum v českém prostředí, realizovaný prostřednictvím fokusní skupiny s jedenácti aktéry zastupujícími řešitele projektů, hodnotitele a institucionální zástupce TA ČR. Účastníci pocházeli z různých oborů – od společenských, humanitních a uměleckých disciplín (SHUV) po technické a přírodní vědy – a disponovali různými zkušenostmi s víceoborovými projekty.

Výsledky všech tří přístupů jsou propojeny prostřednictvím triangulace. Tam, kde se stejné téma objevuje napříč zahraničními modely, empirickými daty z České republiky i konceptuálním rámcem, je považováno za metodologicky validované. Tento postup zajišťuje vysokou míru spolehlivosti závěrů a jejich relevanci pro praxi.

Při přípravě této studie byly využity AI nástroje Claude (Anthropic) a M365 Copilot pro editační a harmonizační účely – konkrétně pro přepis nahrávek rozhovorů a fokusní skupiny (speech-to-text), sjednocení terminologie, stylistickou konzistenci a strukturování textu.

Umělá inteligence nebyla v rámci této studie využita pro sběr nebo generování primárních dat, ani pro kvalitativní analýzu empirického materiálu. Nebyla rovněž použita při formulaci výzkumných zjištění či závěrů a nepodílela se na tvorbě doporučení. Všechny uvedené činnosti byly realizovány výhradně prostřednictvím odborné práce výzkumného týmu.

Veškerý empirický výzkum (fokusní skupina, rozhovory, případová studie), analýza a syntéza byly realizovány autory studie. Všechny AI-generované výstupy (přepisy, návrhy konzistence pojmů apod.) byly kriticky posouzeny a schváleny autory. Plná autorská odpovědnost zůstává na autorech studie.

Konceptuální rámec

Diskuse o podpoře víceoborového výzkumu vyžaduje jasné vymezení základních pojmů, které se v této oblasti používají. Termíny jako disciplinarita, multidisciplinarita, interdisciplinarita a transdisciplinarita označují odlišné modely spolupráce, lišící se mírou integrace znalostí, způsobem definice problému i zapojením aktérů mimo akademickou sféru. Přesné porozumění těmto konceptům je klíčové pro nastavení efektivních podpůrných nástrojů, hodnocení projektů a strategické řízení programů, jako je SIGMA TA ČR. Následující část proto stručně charakterizuje jednotlivé pojmy, jejich relevanci pro TA ČR a uvádí příklady jejich praktického uplatnění.

Disciplinarita (monodisciplinarita)

Disciplinarita představuje tradiční model vědeckého bádání vyznačující se koherentním souborem specifických metod, hodnotících kritérií, vymezenými odbornými znalostmi a standardizovanými procesy výzkumu v rámci jedné vědecké disciplíny (OECD, 2023). Jednotný soubor epistemologických předpokladů a metodologických přístupů tvoří nejsilnější paradigma akademické a výzkumné práce i práce v oblasti hodnocení.

Příklad: Výzkum syntézy nových polymerních materiálů v rámci makromolekulární chemie, využívající etablované metody charakterizace a hodnocení podle kritérií uznávaných v oboru polymerní vědy.

Relevance pro TA ČR: Monodisciplinární výzkum je nezbytným předpokladem kvalitní interdisciplinaritě a transdisciplinaritě – disciplinární expertiza je základním stavebním kamenem víceoborové spolupráce. Současně je třeba si uvědomovat omezení čistě disciplinárního přístupu při řešení komplexních společenských problémů.

Multidisciplinarita

Multidisciplinarita je model výzkumu, při kterém odborníci z různých disciplín přispívají každý samostatně k řešení společné výzkumné otázky. Na rozdíl od interdisciplinaritě nezahrnuje společnou definici problému ani integraci znalostí prováděnou samotným týmem (National Academies, 2005). Příspěvky jsou paralelní, disciplinární hranice zůstávají zachovány a integrace poznatků probíhá až na konci projektu nebo vůbec.

Příklad: Projekt hodnocení dopadů klimatické změny, kde odborná osoba v oblasti klimatologie analyzuje meteorologická data, odborná osoba v oblasti ekonomie

modeluje ekonomické dopady a odborná osoba v oblasti sociologie zkoumá vnímání rizik – jednotlivé role pracují samostatně a výsledky jsou prezentovány vedle sebe v závěrečné zprávě.

Relevance pro TA ČR: Multidisciplinární přístupy jsou důležité pro prvotní zmapování komplexních problémů a mohou sloužit jako vstupní brána k hlubší interdisciplinární spolupráci. Poskytovatelé by měli být schopni rozlišit mezi skutečně integrativními projekty a těmi, které jsou „pouze“ multidisciplinární.

Interdisciplinarita

Interdisciplinarita je způsob výzkumu, při kterém jsou informace, metody, nástroje, koncepty a teorie aktivně integrovány ze dvou nebo více disciplín. Cílem je syntetizovat různorodé vstupy tak, aby vzniklo něco, co je více než součet jednotlivých znalostních částí (Lyall et al., 2011). Klíčové charakteristiky zahrnují společnou definici problému napříč disciplínami, aktivní integraci epistemologií během výzkumného procesu a vytváření nového, hybridního poznání.

Příklad: Vývoj nových biokompatibilních materiálů pro regenerativní medicínu integrující poznatky z materiálového inženýrství, buněčné biologie, klinické medicíny a etiky – kde společně definují požadavky, iterativně vyvíjejí řešení a vzájemně ovlivňují své přístupy.

Relevance pro TA ČR: Interdisciplinární výzkum vyžaduje specifické přístupy, které přesahují běžné postupy hodnocení a podpory projektů. Klíčové je zaměřit se na hodnocení kvality integrace různých přístupů, nikoli pouze na jejich formální výčet, aby bylo možné rozlišit skutečně synergické projekty od těch, které zůstávají pouze paralelní, tedy multidisciplinární.

Transdisciplinarita

Transdisciplinarita představuje nejkomplexnější formu výzkumné spolupráce, která překračuje hranice mezi disciplínami i mezi akademickou sférou a společností. Zahrnuje aktivní zapojení neakademických aktérů (samosprávy, podniky, občanská společnost) do všech fází výzkumného procesu (Lang et al., 2012; Schneider et al., 2019).

Transdisciplinární výzkum produkuje tři typy znalostí: systémové (pochopení komplexity problému), cílové (vize žádoucí budoucnosti vytvořená společně s aktéry) a transformační (konkrétní cesty a nástroje změny).

Klíčové charakteristiky transdisciplinárního výzkumu (TDR) spočívají v tom, že výzkumný tým společně s neakademickými partnery, například zástupci veřejné

správy, podniků nebo občanské společnosti, formuluje výzkumný problém tak, aby odpovídal reálným potřebám praxe a měl potenciál pro praktické využití. V průběhu projektu dochází k aktivní koprodukcí znalostí, která propojuje akademické poznatky s praktickými zkušenostmi, čímž vznikají výsledky s vyšší relevancí pro všechny zúčastněné strany. Neakademičtí aktéři se podílejí nejen na návrhu řešení, ale také na jejich realizaci a průběžném hodnocení, což podporuje efektivní zavádění inovací do praxe a zvyšuje šanci na dlouhodobý dopad. TDR se přitom neomezuje pouze na produkci nových poznatků, ale směřuje k dosažení konkrétních změn v praxi, přispívá k řešení komplexních problémů a podporuje udržitelný rozvoj společnosti.

Příklad: Projekt transformace městské čtvrti na klimaticky odolnou komunitu, kde obyvatelé, samospráva, výzkumníci z různých oborů a místní podnikatelé společně identifikují problémy, navrhnou řešení založená na citlivém přístupu k přírodě, implementují pilotní opatření a průběžně vyhodnocují jejich dopady.

Relevance pro TA ČR: Transdisciplinární projekty jsou časově náročnější jak pro přípravu, tak realizaci, vyžadují specifickou evaluaci zaměřenou na procesy učení, koherentní metodologii a flexibilní časové rámce respektující emergentní povahu TDR.

Monodisciplinarity

Téma posuzováno pohledem jedné disciplíny.
= segregovaný výstup výzkumu

Multidisciplinarity

Téma posuzováno odděleně pohledem několika disciplín.
= segregovaný výstup výzkumu

Interdisciplinarity

Téma posuzováno společně několika disciplínami
kolaborativními metodami.
= integrovaný výstup výzkumu

Transdisciplinarity

Téma posuzováno společně několika disciplínami
kolaborativními metodami se zahrnutím zástupců
mimoakademických sfér do designu výzkumu.
= integrovaný výstup výzkumu

Proč podporovat interdisciplinární a transdisciplinární výzkum

Komplexní společenské výzvy, jako jsou klimatická změna, geopolitické posuny, digitalizace, dopady umělé inteligence či demografické proměny, nelze řešit pro jejich komplexitu prostřednictvím jednotlivých disciplín. Tyto problémy jsou mnohorozměrné, dynamické a vyžadují systémové přístupy, které zahrnují technické, sociální, ekonomické, kulturní i etické dimenze současně.

Monodisciplinární přístupy, byť nezbytné pro rozvoj odborné expertízy, narážejí na své limity při snaze o řešení takto komplexních otázek udržitelným způsobem.

Integrace znalostí z různých oborů přináší významný potenciál. Propojování perspektiv vede k novým objevům a inovativním metodologiím, vyšší míra interdisciplinarity obvykle souvisí s vyšším výzkumným dopadem. Na pomezí tradičních disciplín vznikají nové obory a výzkumné směry, které otevírají cestu k řešení aplikovatelným v praxi. Zapojení neakademických aktérů navíc zajišťuje, že výsledky výzkumu jsou lépe využitelné a odpovídají reálným potřebám společnosti.

Kvalitní IDR a TDR se opírá o několik klíčových principů. Základem je společné rámování problému, tedy formulace výzkumné otázky reflektující různé perspektivy a vyžadující metodologickou integraci. Paralelní práce na oddělených podotázkách není skutečnou interdisciplinarity. Integrace perspektiv je procesní povahy – vyžaduje pravidelná setkání, vzájemné učení a společné syntézy, stejně jako čas na vytvoření společného jazyka a porozumění epistemologickým rozdílům mezi obory. Významnou roli hrají společenské, humanitní a umělecké vědy (SHUV), které přinášejí kritické reflexe, etické rámce, kulturní porozumění a komplexní společenské souvislosti. Jejich zapojení musí být strukturální, tedy součástí jádra projektu, nikoli instrumentální, omezené na komunikaci či evaluaci. Tokenistické zapojení¹ SHUV oborů oslabuje integrační potenciál projektů.

V TDR se navíc uplatňuje princip *engaged research*² a koprodukce znalostí. Neakademičtí aktéři jsou rovnocennými partnery ve výzkumném procesu, jejich znalosti jsou systematicky integrovány od formulace problému přes sběr dat až po

¹ **Tokenismus / Tokenistické zapojení** (*tokenism*)

Formální zapojení určité skupiny, perspektivy nebo oboru do projektu primárně za účelem splnění požadavku nebo vytvoření dojmu rozmanitosti, avšak bez skutečné integrace do výzkumného procesu, rozhodování nebo formulace výzkumných otázek. V kontextu IDR/TDR se projevuje například tím, že SHUV obory jsou zapojeny pouze pro komunikaci výsledků nebo evaluaci, že neakademičtí partneři figurují v návrhu bez reálného zapojení do výzkumu, nebo že jeden obor má dominantní roli a ostatní slouží jako „dekorace“.

² UNIC definuje *engaged research* jako metodu a přístup, který spojuje interdisciplinární výzkum s aktivní účastí společenských partnerů „with and within society“ – tedy výzkum „s“ a „v rámci“ společnosti, nikoli izolovaně akademicky.

interpretaci výsledků a implementaci. Tento přístup nejen zvyšuje relevanci výzkumu, ale také podporuje transformativní společenské změny, které jsou nezbytné pro řešení současných globálních výzev.

Zahraniční praxe podpory interdisciplinárního a transdisciplinárního výzkumu

Tato kapitola syntetizuje poznatky z analýzy pěti zahraničních modelů podpory IDR/TDR: irského ekosystému souvisejícího s programem COALESCE (Research Ireland), rakouského programu Connecting Minds spravovaného organizací Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Österreichischer Wissenschaftsfonds, FWF), belgického programu Co-Create, Prospective Research spravovaného organizací Innoviris působící na úrovni bruselského regionu v oblasti podpory vědy, švýcarské Flagship Initiative spravované federální inovační agenturou Innosuisse a italského programu STEP spravovaného rozvojovou agenturou Invitalia. Cílem není detailní popis jednotlivých programů, ale identifikace klíčových principů a nástrojů, které se osvědčily v různých institucionálních kontextech a mohou inspirovat design podpory v rámci TA ČR.

Analyzované agentury se liší mandátem (základní vs. aplikovaný výzkum), velikostí rozpočtů i tematickým zaměřením, ale sdílejí společné uvědomění, že **kvalita IDR/TDR není dána složením týmu, ale způsobem spolupráce.**

Agentura	Mandát	Klíčový program	Rozpočet projektu	Délka	Specifický akcent
Research Ireland (Irsko)	Základní i aplikovaný výzkum	COALESCE, New Foundations	€10 000 – €220 000	9 měsíců – 3 roky	Víceúrovňový ekosystém, AHSS leadership
FWF (Rakousko)	Základní výzkum	Connecting Minds	až €1,25 mil. celkem	3–5 let	Dvoufázový model (workshop + projekt)
Innoviris (Belgie)	Regionální výzkum	Co-Create, Prospective Research	variabilní	2–3 roky	Participativní přístupy, foresight
Innosuisse (Švýcarsko)	Aplikovaný výzkum, inovace	Flagship Initiative	velká konsorcia	4 roky	Systemická inovace, implementační partneři

Invitalia (Itálie)	Průmyslový vývoj	STEP	€1–40 mil.	variabilní	Deep tech, experimentální vývoj
-------------------------------	------------------	------	------------	------------	---------------------------------

Analýza zahraničních přístupů odhalila několik společných vzorců, které se opakují napříč agenturami. Všechny sledované instituce rozlišují mezi formální a skutečnou interdisciplinariitou, přičemž zdůrazňují, že pouhé deklarování víceoborového charakteru projektu nestačí. Procesní povaha spolupráce je uznávána jako klíčový faktor úspěchu – integrace perspektiv není jednorázovým aktem, ale kontinuálním procesem vyžadujícím čas a strukturovanou podporu. Hodnotící mechanismy reflektují specifika IDR/TDR, a to jak prostřednictvím složení hodnotících panelů, tak nastavením kritérií zaměřených na kvalitu integrace. Delší časové horizonty jsou běžné, protože interdisciplinární a transdisciplinární projekty vyžadují více času než monodisciplinární nebo pouze „multioborové“ iniciativy. Významná je také systematická kultivace vztahu s neakademickými partnery, kteří jsou v transdisciplinárních projektech považováni za rovnocenné aktéry.

Vedle těchto společných prvků se objevují kontrastní přístupy, zejména v oblasti systémového zaměření. Rakouská FWF uplatňuje bottom-up model, zatímco Innosuisse a Invitalia preferují mission-oriented přístup zaměřený na strategické priority. Rozdíly se projevují i v otázce způsobilosti žadatelů: některé agentury (FWF, Innoviris) umožňují účast pouze akademickým institucím, zatímco jiné (Invitalia) staví průmysl do role hlavního řešitele. Innosuisse volí smíšený model, zatímco irský program COALESCE dokonce vyžaduje, aby hlavním řešitelem byl zástupce společenských a humanitních oborů (SSHA). Odlišnosti se týkají také role poskytovatelů – zatímco Innoviris působí primárně jako facilitační aktér, FWF se soustředí na hodnotící funkci a Innosuisse kombinuje obě role. Z hlediska explicitně vyžadovaných a dlouhodobě rozvíjených transdisciplinárních metod splňuje tato kritéria pouze program COALESCE. Ostatní programy definující se jako transdisciplinární nekladou na metodologii důraz do takové míry, která by byla srovnatelná s programem COALESCE.

Víceúrovňová podpora: irský model jako ilustrace

Irský přístup představuje systematickou architekturu podpory interdisciplinárního a transdisciplinárního výzkumu, která provází výzkumné pracovníky od prvních fází budování vztahů přes tvorbu konsorcií až po realizaci projektů. Tento model vznikl postupně v letech 2015–2024 na základě praktických zkušeností a propojuje tři úrovně podpory.

První úroveň se zaměřuje na networking a budování kapacit prostřednictvím programu **New Foundations (Strand 1c)**. S rozpočtem 10 000 eur na období 9–12 měsíců je cílem vytváření interdisciplinárních sítí a příprava na větší projekty. Klíčovou inovací je skutečnost, že existující partnerství není podmínkou – program podporuje zcela nové spolupráce. Povinným výstupem je policy brief o rozsahu 5–10 stran s doporučeními pro tvůrce politik.

Druhá úroveň se realizuje prostřednictvím programu **COALESCE**, který poskytuje až 220 000 eur na 24 měsíců (Strand 2A) pro excelentní výzkum adresující národní nebo globální společenské výzvy. Klíčovou inovací je povinné vedení projektu výzkumníkem z oborů společenských, humanitních a uměleckých věd (AHSS leadership) s povinným STEM spoluřešitelem. Součástí žádosti je také dokument „Collaboration statement“ dokládající dosavadní zkušenosti se spoluprací.

Princip víceúrovňovosti řeší zásadní paradox: programy jako COALESCE vyžadují prokazatelnou předchozí spolupráci, ale samy neposkytují nástroje pro její vytvoření. New Foundations tuto mezeru překonává tím, že umožňuje budování profesních vztahů a přípravu konsorcií. Irský model tak ukazuje, že kvalitní IDR/TDR projekty nevznikají spontánně – vyžadují systematickou investici do přípravných fází.

Klíčové nástroje podpory IDR/TDR

Analýza zahraničních agentur ukazuje několik osvědčených nástrojů, které se opakovaně osvědčují při podpoře interdisciplinárního a transdisciplinárního výzkumu. Prvním z nich jsou přípravné fáze neboli seed funding, které umožňují týmům získat čas a prostředky na vytvoření společného jazyka, ověření funkčnosti spolupráce a realistické nastavení výzkumného designu před podáním plné žádosti. Rakouská FWF například uplatňuje dvoufázový model, kdy nejprve financuje projekt s rozpočtem 12 000 eur na čtyři měsíce, v jehož rámci se koná workshop v délce 1–3 dnů, a teprve poté umožňuje podat plnou žádost. Podobně irský program New Foundations slouží jako přípravná platforma pro ambicióznější projekty v rámci COALESCE.

Dalším nástrojem je dvoufázové hodnocení, které snižuje riziko promarněného času na straně žadatelů a umožňuje zpětnou vazbu mezi koly. Innosuisse například vyžaduje nejprve podání pre-proposal, který posuzuje porozumění systemické inovaci a vhodnost složení konsorcia, a teprve poté umožňuje podání plné žádosti.

Specifickým mechanismem pro hodnocení kvality partnerství je dokument typu „Collaboration statement“ nebo plán spolupráce. V Irsku museli žadatelé doložit dosavadní spolupráci mezi hlavním řešitelem a spoluřešitelem, například prostřednictvím společných publikací, projektů či workshopů, a vysvětlit

komplementaritu expertíz. Absence přesvědčivého doložení spolupráce vede k nižšímu hodnocení, i když je projekt vědecky kvalitní. Od nutnosti doložení existující spolupráce se v druhé fázi implementace ustoupilo, aby bylo možné podpořit vznik i zcela novým transdisciplinárním vztahům.

Významnou roli hraje také facilitace a matchmaking. Innoviris aktivně podporuje propojování partnerů, zejména mezi akademickou a průmyslovou sférou, a podporuje univerzitní oddělení pro řešení právních aspektů spolupráce. Innosuisse poskytuje webináře a konzultace s experty při výběru témat. Tyto nástroje snižují transakční náklady, protože interdisciplinární spolupráce často vzniká na základě osobních vztahů.

Poslední skupinou nástrojů je financování procesních aktivit. FWF umožňuje v rámci projektového rozpočtu financovat vzdělávací aktivity zaměřené na transdisciplinární přístupy, zatímco Innosuisse vyžaduje dedikovaný „management package“ pro zajištění efektivní koordinace velkých konsorcií, ovšem bez důrazu na transdisciplinární metodologii. Bez průběžné podpory mají IDR/TDR projekty tendenci sklouznout k paralelní práci disciplín, zatímco procesní nástroje, jako je facilitace, společná reflexe či evaluace učení, zvyšují šanci na skutečnou integraci.

Hodnotící mechanismy

Hodnocení interdisciplinárních a transdisciplinárních projektů vyžaduje specifické přístupy, které reflektují jejich specifickou povahu. Klíčovým prvkem je složení hodnotících panelů. Rakouská FWF uplatňuje paralelní hodnocení, kdy projekt posuzují dva experti z příslušného výzkumného pole z hlediska vědecké kvality a současně člen poroty specializovaný na transdisciplinární přístupy, který hodnotí kvalitu procesu spolupráce. Obě dimenze musí dosáhnout vysokého standardu. Innoviris kombinuje akademické hodnotitele s aktéry z praxe, přičemž u programu Co-Create zapojuje i experty na participativní přístupy. Innosuisse využívá tři nezávislé experty vybírané podle vědecké, podnikatelské a pokud možno transdisciplinární zkušenosti. Společným principem je, že hodnotitelé musí mít zkušenost s IDR/TDR nebo být explicitně školeni na typické nástrahy hodnocení, jako je tendence upřednostňovat vlastní disciplínu, podceňování významu integrace či aplikace nevhodných standardů excelence.

Hodnotící kritéria napříč agenturami rozlišují mezi vědeckou kvalitou a kvalitou integrace či spolupráce jako samostatnými dimenzemi. Slabost v jedné oblasti není kompenzovatelná silou v druhé (FWF). Pro hodnocení kvality integrace jsou klíčové konkrétnost popisu spolupráce, struktura pracovních balíčků, popis kompetencí partnerů a mechanismy pro společnou práci. Projekty musí jasně uvést, jak budou různé znalostní báze propojeny, nikoli se omezit na obecné fráze o „synergiích“. Skutečná integrace se projevuje tím, že jednotlivé balíčky zahrnují členy z více

disciplín a hybridní metodologie, zatímco formální integrace je patrná např. na základě jasně oborového zaměření pracovních balíčků. Hodnotitelé sledují také to, zda projekt zahrnuje čas a rozpočet na pravidelná setkání, workshopy a společné syntézy.

Specifickým prvkem irské podpory je povinné prohlášení „Sex and Gender Dimension in Research Statement“, které vysvětluje, jak je v navrhovaném výzkumu zohledněna role biologického pohlaví a/nebo sociálně-kulturního genderu. Každý žadatel musí odpovědět na dvě otázky: zda je biologické pohlaví zohledněno jako relevantní proměnná a zda je gender jako sociálně-kulturní faktor zahrnut do návrhu výzkumu.

Významnou roli hraje také školení hodnotitelů. FWF organizuje workshopy o transdisciplinárních přístupech vedené experty, zatímco Research Ireland poskytuje metodické pokyny upozorňující na typické nástrahy hodnocení IDR/TDR. Bez cílené podpory mají hodnotitelé tendenci preferovat vlastní disciplínu a aplikovat nevhodná kritéria excelence.

Napříč agenturami se uplatňují také principy DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment), které zdůrazňují hodnocení projektů na základě kvality výzkumu a potenciálu dopadu, nikoli podle impakt faktoru časopisů. U výzkumu zaměřeného na veřejné politiky může být například vhodnější publikovat policy brief prostřednictvím ministerstva než článek v prestižním akademickém časopise. Hodnotící systémy proto musí uznat nekonvenční výstupy a publikační strategie odpovídající zamýšlenému publiku.

Role SHUV/AHSS oborů

Zapojení společenských, humanitních a uměleckých oborů (SHUV, anglicky označováno též jako AHSS) představuje klíčový faktor pro kvalitu transdisciplinárních projektů. Irský model COALESCE (Strand 2A) jde nejdále, když vyžaduje povinný AHSS leadership – projekt musí být veden výzkumníkem z oborů SHUV, přičemž zapojení STEM je možné jako spoluřešitel (resp. další účastník). Tento přístup znamená zásadní odklon od běžné praxe, kdy v technicky nebo přírodovědně orientovaných projektech hrají společenskovední a humanitní disciplíny pouze doplňkovou roli. Principem je, že celospolečenské výzvy jsou konceptualizovány a řešeny primárně z perspektivy SHUV, zatímco STEM expertiza hraje komplementární roli. Takové nastavení strukturálně předchází tokenismu a zajišťuje, že společenské dimenze nejsou redukovány na marginální doplněk.

Napříč analyzovanými modely se objevují tři typy nastavení: symetrické, asymetrické ve prospěch STEM a asymetrické ve prospěch AHSS. Symetrické modely, jako FWF, umožňují vedení projektu jak AHSS, tak STEM výzkumníkům,

příčemž požadavkem je kombinace obou směrů. Asymetrické nastavení ve prospěch STEM je běžné v technicky orientovaných programech. Naopak asymetrické nastavení ve prospěch AHSS, jak ukazuje COALESCE, dává společenským oborům strukturální roli v řešení komplexních výzev a emancipuje jejich roli ve výzkumně-inovačním ekosystému.

Zjištění napříč modely potvrzují, že tam, kde jsou SHUV redukovány na doprovodnou roli, dochází k oslabení integračního potenciálu projektů. Naopak symetrické uspořádání či modely založené na AHSS leadershipu vytvářejí podmínky pro smysluplnou interdisciplinární spolupráci, hlubší integrační procesy a vyšší společenskou relevanci výsledků.

Inspirace pro TA ČR

Na základě syntézy zahraničních zkušeností lze identifikovat několik principů, které jsou přenositelné do českého kontextu, byť s nutností jejich adaptace. Jedním z klíčových prvků je víceúrovňová podpora, která propojuje přípravné fáze se samotnou realizací projektů. Modely kombinující seed funding a následné financování výzkumu se osvědčily tam, kde poskytovatel disponuje mandátem a zdroji pro více typů intervencí. Tento přístup však vyžaduje administrativní kapacitu a dlouhodobou strategii. Přípravné fáze, například workshopy nebo seed funding před podáním plné žádosti, výrazně zvyšují kvalitu projektů, protože týmy získávají čas na vytvoření společného jazyka a ověření funkčnosti spolupráce. Nevýhodou je prodloužení celkového času od prvního kontaktu k dosažení výsledků.

Dalším principem je explicitní hodnocení integrace. Samostatná kritéria pro kvalitu spolupráce vedle vědecké kvality se ukázala jako účinný nástroj, pokud jsou hodnotitelé školeni a mají zkušenost s IDR/TDR. Tento přístup však vyžaduje investici do přípravy hodnotitelů. Podobně důležitý je mechanismus AHSS/SHUV leadership, který se osvědčil jako prevence tokenismu u projektů řešících společenské výzvy. Jeho implementace předpokládá dostatečnou kritickou masu expertízy v dané oblasti, jinak může omezit absorpční kapacitu výzvy v raných fázích.

Další inspirací je zavedení nástroje typu „Collaboration statement“, který umožňuje hodnotit kvalitu partnerství na základě konkrétních důkazů o spolupráci. Tento nástroj však funguje dobře v ekosystémech s historií IDR/TDR spolupráce, zatímco v nezralém prostředí může bránit vstupu nových týmů. Flexibilita rozpočtů se ukazuje jako klíčová pro adaptaci na emergentní povahu IDR/TDR, ale vyžaduje mechanismy pro průběžné hodnocení a úpravy, což zvyšuje administrativní náročnost. Procesní podpora během realizace, například facilitace nebo průběžná reflexe, výrazně zvyšuje šanci na skutečnou integraci, pokud je financování těchto aktivit legitimizováno v rozpočtech. Tento přístup však vyžaduje změnu vnímání

uznatelnosti těchto nákladů – tedy toho, co je „výzkumná práce“ a co náleží k chování „dobrého hospodáře“.

Je třeba zdůraznit, že žádný z popisovaných modelů není univerzálně přenositelný. TA ČR bude muset adaptovat jednotlivé prvky podle svého zakotvení v českém výzkumném a inovačním systému a podle specifik českého prostředí, která jsou zmapována v následující kapitole.

České prostředí: zkušenosti a vnímání aktérů

Tato kapitola syntetizuje poznatky z fokusní skupiny s jedenácti aktéry českého výzkumného prostředí. Jejím cílem je zachytit zkušenosti, motivace, vnímané bariéry a potřeby spojené s realizací interdisciplinárních a transdisciplinárních projektů z perspektivy těch, kteří takové projekty řeší, hodnotí nebo institucionálně podporují.

Metodologie a kontext

Fokusní skupina, která tvoří klíčovou část empirické části studie, se uskutečnila 11. listopadu 2025 v prostorách Technologické agentury ČR v Praze. Diskuze trvala dvě hodiny a byla strukturována do čtyř tematických bloků: motivace a bariéry účasti v interdisciplinárních a transdisciplinárních projektech, kapacity pro sestavení víceoborových týmů, hodnocení projektů a možnosti klastrování.

Skupinu tvořilo jedenáct účastníků s různými rolami a zkušenostmi. Šest z nich byli řešitelé projektů s odlišnou mírou praxe v oblasti víceoborových přístupů, tři působili jako hodnotitelé projektů nebo členové programových rad a dva zastupovali institucionální perspektivu TA ČR. Oborové zastoupení bylo široké: od společenských a humanitních věd (politologie, filozofie, sociologie, mediální studia, historie, archeologie) přes umění a design až po technické obory (zpracování signálů, robotika) a přírodní vědy (molekulární genetika). Účastníci měli zkušenosti s národními schémata (ÉTA, SIGMA, podpora poskytovaná GA ČR), regionálními iniciativami (RIS3 strategie) i mezinárodními projekty (Horizont Evropa, INTERREG, Eureka).

Tato heterogenita, umocněná příslušností k několika regionům České republiky, umožnila zachytit rozmanitost perspektiv a identifikovat opakující se vzorce napříč obory a typy institucí. Výsledky fokusní skupiny proto poskytují cenný vhled do bariér, příležitostí a potřeb spojených s podporou IDR/TDR v českém kontextu.

Hlavní zjištění

Motivace k interdisciplinární a transdisciplinární spolupráci

Navzdory existenci významných bariér, které budou rozebrány v následující části, diskuze ve fokusní skupině odhalila silné motivace, jež vedou výzkumníky k zapojení do víceoborové spolupráce. Jedním z nejčastěji zmiňovaných důvodů byla vědecká zvědavost a snaha překonat limity vlastní disciplíny. Řada účastníků popsala zkušenosti, kdy po letech monodisciplinární kariéry narazili na otázky, které jejich obor nedokázal samostatně zodpovědět. Setkání s odlišnými epistemologickými

přístupy pro ně bylo intelektuálně osvobozující a vedlo k objevování nových způsobů, jak zkoumat již známé problémy.

Další významnou motivací byla orientace na společenský dopad. Někteří účastníci uvedli, že je v určité fázi kariéry přestalo uspokojovat publikování pro úzkou skupinu akademických kolegů a začali hledat způsoby, jak by jejich výzkum mohl přispět k řešení konkrétních společenských problémů. Interdisciplinární a zejména transdisciplinární výzkum jim nabízí možnost dosáhnout širšího společenského dopadu a propojit akademické poznatky s praktickými řešeními.

Pragmatickou, ale nezanedbatelnou motivací byla dostupnost financování. Existence výzev podporujících IDR/TDR se ukázala jako katalyzátor, který dokáže spojit lidi, kteří by se jinak nesešli, a vytvořit prostor pro objevování skutečného společného zájmu. Finanční podpora tak nejen umožňuje realizaci projektů, ale také iniciuje vznik nových profesních vazeb a spoluprací.

Bariéry interdisciplinární a transdisciplinární spolupráce

Diskuze o překážkách byla nejrozsáhlejší částí setkání a odhalila komplexní síť strukturálních, kulturních a praktických bariér, které brání rozvoji víceoborové spolupráce. Mezi strukturální bariéry patří především absence interdisciplinárních hodnotících panelů. Standardní grantové agentury pracují s panely strukturovanými podle tradičního disciplinárního členění, což vede k tomu, že hodnotitelé posuzují návrh primárně optikou své vlastní disciplíny a ostatní složky projektu vnímají jako „nečisté“ nebo nedostatečně rozpracované. Některé panely dokonce projevují ochranářskou mentalitu vůči své disciplíně. Dalším problémem je systém hodnocení výzkumných výstupů – interdisciplinární projekty často produkují výsledky, které nespádají jednoznačně do žádné z etablovaných kategorií nebo jsou publikovány v časopisech, jež nejsou v dané disciplíně považovány za prestižní. Nedostatek časopisů zaměřených na interdisciplinární výzkum tento problém dále prohlubuje. Institucionální hodnocení navíc neuznává čas strávený budováním sítí, účastí na přípravných setkáních či facilitací spolupráce, což vytváří tlak na výzkumníky, aby se soustředili na aktivity, které jsou institucionálně vykazovatelné jako „produktivní“.

Kulturní a komunikační bariéry se projevují zejména vzájemnou neznalostí. Výzkumníci z různých oborů často nerozumí metodám, otázkám ani jazyku jiných disciplín, což je dále podporováno organizační strukturou univerzit, kde se jednotlivé fakulty setkávají minimálně. Významnou překážkou je také hierarchie mezi obory – přetrvává vnímání, že některé disciplíny jsou hodnotnější nebo vědecky důvěryhodnější než jiné. Diskuze odhalila napětí mezi technickými a humanitními obory, kdy technické disciplíny někdy považují humanitní vědy za „nepraktické“, zatímco z opačné strany může docházet k podceňování technických

oborů jako příliš instrumentálních. Jazyková a epistemologická rozdílnost dále komplikuje spolupráci – stejný termín může mít v různých oborech odlišný význam, což vede k neslučitelným představám o tom, co je platné poznání, jak formulovat výzkumnou otázku nebo jaký je účel výzkumu.

Praktické a organizační bariéry zahrnují především časovou náročnost. Budování důvěry, vzájemné učení se jazykům a metodám či vyjednávání společných výzkumných otázek vyžaduje čas, který standardní projektové harmonogramy často nezohledňují. Příprava interdisciplinárního návrhu může trvat výrazně déle než příprava monodisciplinárního projektu, přičemž tento čas není kompenzován ani oceněn. Účastníci opakovaně zdůrazňovali nedostatek příležitostí k setkávání – spolupráce vzniká primárně na základě osobních vztahů a náhodných kontaktů, zatímco systematické platformy pro propojování partnerů prakticky neexistují. Vysoké riziko neúspěchu je dalším demotivačním faktorem, protože interdisciplinární projekty jsou ze své podstaty rizikovější, vyžadují více vyjednávání, jsou náchylnější k nedorozuměním a jejich výsledky jsou méně předvídatelné.

Specifickou bariérou je postavení uměleckého výzkumu, který dosud není plně etablován jako rovnocenná forma poznání. Výzkumníci z oblasti umění popisovali pocit, že od nich je neustále vyžadováno dokládat svou „vědeckost“ podle standardů cizích jejich metodám a výstupům. Objevuje se obava, že umělci budou v interdisciplinárních projektech vnímáni pouze jako dekorace nebo že jejich role bude redukována na vizualizaci vědeckých poznatků. Účastníci upozornili také na riziko „humanities washing“ – povrchního zapojení humanitních věd či umění do projektů pouze za účelem splnění formálních podmínek výzvy, bez skutečného záměru integrovat tyto perspektivy do výzkumu.

Potřeby řešitelů a nástroje podpory

Diskuze ve fokusní skupině identifikovala několik klíčových oblastí, kde by cílené intervence ze strany poskytovatelů mohly výrazně usnadnit realizaci interdisciplinárních a transdisciplinárních projektů. Nejčastěji zmiňovaným nástrojem byla malá finanční podpora pro přípravné fáze, tzv. seed funding, která by umožnila týmům investovat čas do vzájemného poznávání, facilitovaných workshopů a společné formulace výzkumných otázek. Inspirací mohou být zahraniční modely, například irský program New Foundations nebo britské schéma Research Councils UK.

Dalším opakovaně zdůrazňovaným požadavkem byla delší doba trvání projektů. Účastníci se shodli na tom, že ideální délka je přibližně pět let, protože poskytuje dostatečný prostor pro úvodní fázi budování vztahů a společného jazyka, následnou

realizaci výzkumu a průběžnou syntézu. Tříleté projekty jsou podle většiny účastníků pro skutečně interdisciplinární výzkum nedostačující.

Flexibilita rozpočtů byla označena za další klíčový faktor. Interdisciplinární výzkum je ze své podstaty experimentální a emergentní – směr bádání se může, resp. musí měnit na základě průběžných zjištění a vzájemného učení. Rigidní nastavení milníků a výstupů na začátku projektu může bránit optimálnímu využití interdisciplinárního potenciálu.

Účastníci také zdůraznili potřebu matchmakingu a facilitace. Navrhovali různé formáty – od neformálních networkingových akcí přes facilitované workshopy až po delší pobyty v izolovaném prostředí, například víkendové bootcampy. Bylo zmíněno, že některé nejvýznamnější interdisciplinární spolupráce vznikly právě při delegacích, kde lidé strávili několik dní společně a měli čas na hlubší diskuzi.

Významná shoda panovala v otázce textace výzev. Formulace by měla být symetrická a vyhýbat se asymetrickému nastavení, kdy je zřejmé, že jeden obor je primární a ostatní jsou přidány pouze jako doplněk. Již jazyk, kterým je výzva napsána, může signalizovat, že jde primárně o technický projekt, který „má“ zahrnout také společenské vědy. Symetrická textace je proto klíčová pro prevenci tokenismu, motivaci ke vzájemnému vyhledávání různě oborově zaměřených partnerů a podporu skutečné integrace výzkumného potenciálu pro inovace.

Hodnocení interdisciplinárních a transdisciplinárních projektů

Téma hodnocení vyvolalo nejintenzivnější diskuzi celého setkání. Účastníci se shodli na tom, že právě hodnocení je nejkritičtějším místem, kde se rozhoduje o úspěchu či neúspěchu interdisciplinárního projektu, a zároveň oblastí, kde současný systém často selhává. Základním problémem je nedostatek hodnotitelů se zkušeností s interdisciplinárním výzkumem. Pokud jednotliví hodnotitelé posuzují projekt izolovaně ze své disciplinární perspektivy, vidí pouze tu část návrhu, která odpovídá jejich oboru, a ostatní části považují za nedostatečné. Jako řešení byla navržena interpersonální diskuze mezi hodnotiteli z různých oborů, která by mohla korigovat disciplinární jednostrannost. Dalším návrhem bylo cílené školení hodnotitelů zaměřené na typické nástrahy hodnocení, například tendenci upřednostňovat vlastní disciplínu, podceňovat význam metodologické integrace různých přístupů nebo vyžadovat standardy jednoho oboru od všech členů týmu.

Účastníci diskutovali také o procesních inovacích. Jako inspirace byl zmíněn mechanismus „rebuttal“ zaváděný programem Horizon Europe, který umožňuje žadatelům po obdržení hodnocení krátkou odpověď, kde mohou upozornit na faktické chyby nebo zásadní nepochopení záměru projektu. Dalším návrhem bylo zavedení iterativního hodnocení během realizace projektu namísto detailního ex

ante posuzování slibů. Projekty by mohly být spuštěny na základě relativně stručného návrhu a důvěry v tým, přičemž každý rok by procházely hodnocením dosavadních výsledků s možností změny projektu nebo ukončení projektu předčasně. Tento přístup by snížil administrativní zátěž na začátku a zároveň umožnil pružně reagovat na emergentní povahu interdisciplinárního výzkumu.

Triangulace se zahraničními zjištěními

Poznatky z českého prostředí získané prostřednictvím fokusní skupiny silně rezonují s nálezy ze zahraniční literatury i praxe. Analýza ukazuje, že potřeby české výzkumné komunity nejsou unikátní – odpovídají širším trendům a výzvám spojeným s podporou interdisciplinarity identifikovaným mezinárodně. Například nejčastěji zmiňovaným nástrojem byla přípravná podpora formou seed funding, což je plně validováno zahraničními modely, jako jsou irský program Creative Connections, rakouské workshopy FWF nebo švýcarský Connecting Minds. Podobně návrh dvoustupňových výzev jako řešení rizika promarněného času odpovídá osvědčeným postupům v programech NSF Convergence Accelerator, ERC Synergy Grants či Innosuisse.

Absence systematických platforem pro matchmaking a facilitaci byla identifikována jako klíčová bariéra v českém prostředí, zatímco v zahraničí jsou tyto nástroje běžně poskytovány agenturami, například Innosuisse nebo Innoviris. Požadavek na posun od hodnocení výstupů k hodnocení dopadů se rovněž shoduje s mezinárodním trendem, který je centrálním principem programů typu NSF Convergence Accelerator. Riziko tokenismu při zapojení společenských a humanitních oborů bylo explicitně pojmenováno českými účastníky a potvrzeno zahraničními zkušenostmi – irský model řeší tento problém prostřednictvím povinného AHSS leadership.

Určité napětí se objevilo v otázce délky projektů. Česká komunita označila pětileté projekty za ideální, zatímco zahraniční praxe se pohybuje mezi dvěma a pěti lety v závislosti na agentuře. Podobné napětí existuje u institucionálního uznání IDR aktivit – české prostředí očekává, že TA ČR bude tlačit na změnu institucionálních metrik, zatímco zahraniční agentury tento problém identifikují, ale respektují omezený mandát poskytovatele.

Klíčová zjištění triangulace lze shrnout do čtyř bodů:

1. Potřeby české výzkumné komunity odpovídají mezinárodním trendům – nejde o izolovaný problém.
2. Existují ověřené nástroje, které lze adaptovat do českého kontextu, například seed funding, dvoufázové výzvy, školení hodnotitelů či mechanismus AHSS leadership.

3. Český kontext vykazuje vysoký potenciál, ale omezené nástroje – zájem o interdisciplinární spolupráci je silný, povědomí o její náročnosti existuje, avšak chybí systematická podpora raných fází.

Závěry

Interdisciplinarita (IDR) a transdisciplinarita (TDR) nejsou formálními nálepkami, ale náročnými procesy, které vyžadují promyšlený programový design, odpovídající hodnotící mechanismy a procesní podporu. Zahraniční zkušenosti potvrzují, že kvalitu IDR/TDR lze cíleně kultivovat prostřednictvím přípravných fází (seed funding), dvoufázových výzev, školení hodnotitelů, strukturální role SHUV/AHSS oborů a financování aktivit, jež zajišťují samotnou integraci. Česká fokusní skupina současně dokládá vysokou motivaci aktérů spolupracovat napříč obory i povědomí o náročnosti takové spolupráce, avšak naráží na omezenou dostupnost nástrojů a na strukturální překážky v hodnocení a řízení projektů. Smyslem této kapitoly je nabídnout ucelený rámec, který umožní TA ČR v programu SIGMA (DC5) posílit podporu IDR/TDR a následně promítnout osvědčené principy i do vnitřního předpisu TA ČR – Metodiky 12 – Specifikace požadavků poskytovatele na výsledky VaV.

Výchozím strategickým principem je chápání interdisciplinarit a transdisciplinarit jako dlouhodobého procesu. Podpora nemůže stát na prostém požadavku „více oborů v týmu“, ale musí rozlišovat mezi formální integrací (paralelní práce bez skutečného propojení) a integrací skutečnou (společné rámování problému, hybridní metodologie, průběžné syntézy a reflexe) a vytvářet podmínky pro její naplnění v celém životním cyklu projektu. Zároveň se potvrzuje, že kvalitu IDR/TDR významně určuje institucionální a programový design: víceúrovňové výzvy, fázování podpory a flexibilní řízení umožňují přejít od deklarace k reálné integraci.

V hodnotících postupech je třeba výslovně uznat nekonvenční výstupy a dopady – od policy briefs (mimo kategorie výstupů H dle Metodiky 2017+) a intervenčních postupů v praxi přes vzdělávací moduly až po participativní či umělecké výstupy, pokud právě ty nejlépe odpovídají cíli projektu. Důležitým pilířem je i strukturální role SHUV/AHSS oborů, která nesmí být doplňková: podle typu výzvy dává smysl volit symetrické vedení nebo povinnost vést projekt oborem nebo pracovištěm z SHUV, aby se předcházelo tokenismu a aby společenské dimenze problémů byly skutečně konstitutivní.

V oblasti víceúrovňové podpory se osvědčuje zavedení přípravných minigrantů, jež týmům poskytují čas a prostředky na facilitované workshopy, tvorbu společného jazyka a ověření funkčnosti spolupráce před podáním plné žádosti; následovat mohou dvoufázové výzvy, v nichž se zkrácený návrh projektu zaměřuje na porozumění integrační logice a vhodnost konsorcia a teprve plný návrh projektu rozpracuje detailní metodologii a plán integrace. U ambicióznějších projektů, zejména TDR, je vhodné umožnit čtyř- až pětileté trvání, které pokryje jak iniciační fáze společné práce, tak průběžnou a závěrečnou syntézu. Hodnotící mechanismy by měly kombinovat disciplinární experty se zkušenými IDR/TDR hodnotiteli a u TDR zapojovat i aktéry z praxe či experty na participativní metody. Kvalita integrace má být samostatně posuzovanou dimenzí s důrazem na konkrétnost mechanismů

spolupráce, smíšené složení a hybridní metodologii v pracovních balíčcích, realistický plán společné práce včetně vymezeného času a rozpočtu a na věcný "collaboration statement" dokládající dosavadní spolupráci a komplementaritu expertíz. Transparentnost i férovost posílí možnost stručné reakce žadatelů na hodnocení (rebuttal), případně znovuzavedení kolonky "anticipace kritických postojů a hodnotitelů a její vysvětlení" a zavedení průběžného, iterativního hodnocení během realizace. Klíčovou procesní oporou je dedikovaný management integrace financovaný z projektu, který zajišťuje facilitaci, průběžné reflexe a učení; stejně tak je žádoucí budovat matchmakingové platformy a akce (od online nástrojů přes tematické setkávání až po intenzivní „bootcampy“) a umožnit flexibilní práce s rozpočtem a milníky, aby bylo možné reagovat na emergentní charakter výzkumu. V designu výzev programu SIGMA (ideálně všech programů TAČR) by měl jazyk od počátku signalizovat rovnocennost oborů a u společensky orientovaných výzev lze zavést AHSS leadership se STEM spoluřešitelstvím; v jiných případech je vhodné symetrické nastavení.

Pro pilotní implementaci lze postupovat ve čtyřech navazujících fázích. V přípravné fázi, trvající tři až čtyři měsíce, je třeba vypracovat metodické pokyny pro hodnotitele k typickým nástrahám IDR/TDR, připravit šablony (collaboration statement, integraci pohlaví/genderu do obsahu a dopadů výzkumu, plán managementu integrace) a sestavit pilotní panely se zajištěným školením. Následuje přípravná výzva se seed fundingem na dobu devíti až dvanácti měsíců (dle zkušenosti z Irska), která otevře prostor pro nová i existující partnerství a může vyžadovat povinný policy brief či koncept dopadu (bez vazby na předem kodifikované výstupy v Metodice 2027+). Poté lze spustit dvofázovou realizační výzvu se zkráceným návrhem projektu zaměřeným na systemické porozumění, složení konsorcia a plán integrace a následně plným návrhem projektu rozpracovávajícím metodologii, indikátory dopadu a rozpočet s řízením projektu; u vybraných výzev se uplatní AHSS leadership, u ostatních symetrie. Během realizace probíhá každoroční hodnocení s možností úprav rozpočtu a milníků a s důrazem na „learning evaluation“, tedy zachycené učení a integraci. Po ukončení projektů následuje závěrečné vyhodnocení dopadů, procesních ponaučení a doporučení pro rozšíření do dalších programů i pro aktualizaci metodiky 2017+.

Rámec hodnocení by měl jasně vymežit, co a jak se posuzuje na úrovni jednotlivých projektů i celé intervence. U projektů je vhodné sledovat míru a kvalitu integrace (společné syntézy, smíšené týmy v pracovních balíčcích, zjištění z facilitovaných setkání), proces učení (dokumentované změny designu na základě reflexí, vznik sdíleného slovníku a metodologie), dopad v praxi (přijetí policy briefs, implementované intervence, změny praxe u partnerů, vzdělávací výsledky) a rozsah zapojení praxe u TDR (co-design, co-production, co-implementation a jejich evaluaci aktéry). Na úrovni programu lze hodnotit podíl projektů naplňujících znaky „skutečné“ integrace, využívání nových nástrojů (poptávka po seed funding, účast

v matchmakingu, míra financování management package), růst hodnoticí kapacity (počet a zkušenost vyškolených hodnotitelů, konzistence posudků) a agregované dopady portfolia v politice a praxi. Součástí řízení rizik je prevence tokenismu SHUV/AHSS prostřednictvím symetrické textace či leadership modelů (role hlavního uchazeče, resp. hlavního řešitele) a ověřování struktury balíčků a mechanismů spolupráce; dále snižování administrativní zátěže standardizací šablon, zavedení dvoukolových soutěží a umožnění iterativních úprav namísto rigidních ex ante požadavků; rozvoj hodnotitelské kapacity cíleným školením a registry expertů včetně aktérů z praxe; a konečně vyjasnění metrik dopadu, které odpovídají různorodosti výstupů IDR/TDR.

Doporučení pro TA ČR

Tato kapitola převádí hlavní zjištění studie do souboru konkrétních doporučení pro TA ČR. Ukazuje se, že kvalitu interdisciplinárního a transdisciplinárního výzkumu neurčuje samotná deklarace mezioborovosti ani formální struktura konsorcií, ale především způsob nastavení výzev, hodnotících kritérií a procesní podpory projektů. Pokud má program SIGMA DC5 skutečně přispět ke kultivaci kvalitních IDR/TDR projektů, musí tyto dimenze reflektovat systematicky.

Prvním doporučením je **nezaměňovat interdisciplinaritu za složení týmu nebo konsorcia**. TA ČR by neměla definovat interdisciplinaritu především počtem nebo druhem zapojených oborů nebo typů organizací (např. čistě instrumentálně podle oborů FORD), ale způsobem jejich spolupráce. Empirická zjištění z fokusní skupiny i zahraniční zkušenosti ukazují, že požadavek na „více oborů“ často generuje pouze formální interdisciplinaritu, kdy jednotlivé disciplíny pracují paralelně bez skutečné integrace. Kvalitu IDR/TDR projektů určuje především existence společných výzkumných otázek, sdíleného rámce a konkrétních mechanismů společné práce. Proto by formulace výzev měla explicitně vyžadovat popis mechanismů integrace – jak budou různé obory spolupracovat (včetně konkrétních mechanismů setkávání a facilitace), jaká je společná výzkumná otázka (nikoli dvě paralelní otázky z různých oborů), jak vypadá hybridní metodologie (kombinace a vzájemné ovlivňování metod) a jak bude zajištěna průběžná integrace (společné syntézy v průběhu, nikoli pouze k závěru projektu). Tomu musí odpovídat i hodnotící formuláře, které zahrnou cílené otázky zaměřené na integraci, jako například: „Popište společnou výzkumnou otázku projektu a vysvětlete, proč vyžaduje metodologickou integraci více oborů,“ „Popište konkrétní mechanismy spolupráce mezi partnery (frekvence setkání, společné pracovní balíčky, facilitační nástroje, metodické propojení znalostníchází),“ a „Vysvětlete, jak bude zajištěna průběžná integrace perspektiv během realizace projektu.“

Druhým doporučením je **zavést přípravné nebo vícefázové nástroje**. TA ČR by měla zvážit přípravnou fázi nebo vícefázový model pro projekty deklarující interdisciplinární či transdisciplinární ambici. Zahraniční modely (irský, rakouský, švýcarský) dokládají, že kvalitní mezioborové projekty nevznikají spontánně; přípravné fáze umožňují týmům vytvořit společný jazyk, ověřit funkčnost spolupráce a realisticky nastavit výzkumný design, čímž snižují riziko neúspěchu v realizační fázi. V pilotním testování v SIGMA DC5 může jít o dvoufázový projekt: nejprve šest měsíců dlouhou designovou fázi s rozpočtem 300–400 tis. Kč, jejímž cílem je ověřit funkčnost týmu a kvalitu interdisciplinární spolupráce; výstupem bude design report popisující mechanismy integrace a upřesněnou metodologii, předběžný policy brief nebo expert brief a plán spolupráce pro druhou fázi. Následovat bude rozhodnutí typu „Go/No-Go“, přičemž pokračování do realizační fáze bude podmíněno prokázanou integrací týmů, realistickým designem

a doloženou schopností společné práce; panel bude posuzovat kvalitu integrace, nikoli pouze naplnění formálních milníků. Fáze 2 bude trvat 2,5–3 roku jako standardní projekt SIGMA DC5, zaměřený na realizaci ověřeného IDR/TDR návrhu s povinnými výstupy orientovanými na dopad do politiky. Alternativou je samostatný program seed funding inspirovaný irským New Foundations: malé granty ve výši 250–300 tis. Kč na 9–12 měsíců určené pro networking, budování kapacit a konsorcií, bez požadavku na existující partnerství, s povinným policy briefem o rozsahu 5–10 stran jakožto výstupem grantu.

Třetím doporučením je **explicitně hodnotit kvalitu spolupráce**. Hodnotící kritéria by měla obsahovat samostatnou dimenzi zaměřenou na kvalitu interdisciplinární či transdisciplinární integrace, oddělenou od vědecké kvality návrhu. Zahraniční agentury systematicky rozlišují mezi vědeckou kvalitou a kvalitou integračního procesu; bez tohoto rozlišení mají hodnotitelé tendenci posuzovat projekty prizmatem vlastní disciplinární zkušenosti, což znevýhodňuje skutečně integrované návrhy a podporuje paralelní práci oborů. Do kritérií je proto třeba zahrnout otázky, zda existuje společná výzkumná otázka vyžadující více oborů, zda jsou metodologie skutečně integrovány (hybridní postupy), nebo jde o paralelní práci; zda jsou pracovní balíčky strukturovány mezioborově, nebo podle disciplín; zda jsou popsány konkrétní mechanismy spolupráce (setkání, facilitace, společné syntézy) a zda je role každého partnera pro celek nezbytná, nebo jde o tokenistické zapojení. Zásadním pravidlem je, že slabá integrace by neměla být kompenzována silnou dílčí excelencí jedné disciplíny. Metodické vedení hodnotitelů by mělo zahrnovat stručnou příručku s příklady, které rozlišují skutečnou integraci (např. projekt vývoje biokompatibilního materiálu, v němž biologové, inženýři a etici společně definují požadavky, iterativně testují prototypy a vzájemně ovlivňují své přístupy) od formální integrace (např. WP1 materiálové inženýrství, WP2 biologie, WP3 etická analýza, každý balíček vede jiný partner a integrace probíhá až v závěrečné zprávě – šlo by tak pouze o mezioborový výzkum, ne IDR/TDR).

Čtvrtým doporučením je **přípravit hodnotitele na specifika IDR/TDR**. TA ČR by měla systematicky poskytovat hodnotitelům krátká metodická školení (v rozsahu 1–2 hodin) zaměřená na rozpoznávání skutečné versus formální interdisciplinarity, typické nástrahy hodnocení (upřednostňování vlastní disciplíny, podceňování významu integrace, vyžadování standardů jednoho oboru od všech), praktické hodnocení kvality integrace, práci s plánem spolupráce a s deklarovaným zohledněním sociologického dopadu výzkumu v oblasti integrace dimenze pohlaví a genderu do obsahu výzkumu. Zároveň je žádoucí zavést interpersonální diskuzi hodnotitelů u všech projektů deklarujících IDR/TDR, protože společná debata může korigovat disciplinární jednostrannost, která se často objevuje při izolovaném posuzování.

Pátým doporučením je **posílit strukturální roli SHUV oborů**. TA ČR by měla vytvářet podmínky, v nichž jsou společenské, humanitní a umělecké obory (SHUV/AHSS) zapojeny strukturálně, nikoli pouze instrumentálně s marginální úlohou. Analýza ukazuje, že tyto obory přinášejí klíčovou expertízu při formulaci společenských problémů, práci s hodnotami, institucemi a společenskými dopady. Klíčovým místem, kde se rozhoduje o tom, zda budou SHUV zapojeny pouze instrumentálně, nebo jako rovnocenná součást výzkumného jádra, je samotná formulace výzev:

Instrumentální zapojení SHUV (nevhodná praxe):

„Technicky orientované projekty v oblasti energetiky mohou zahrnout společenské vědy pro analýzu společenských dopadů navržených technických řešení.“

Typický důsledek v projektu:

SHUV partner je zapojen až ve fázi hodnocení akceptace technologie (např. dotazníkové šetření veřejného mínění k již navrženému energetickému řešení), případně zajišťuje komunikaci výsledků směrem k veřejnosti nebo politickým aktérům. Výzkumné otázky, technologické varianty i metodologický rámec jsou definovány primárně technickými obory a SHUV vstupují do projektu až ex post.

Strukturální (rovnocenné) zapojení SHUV – doporučená praxe

Formulace výzvy:

„Projekty zaměřené na transformaci energetiky vyžadují integrovaný přístup spojující technické, společenské a humanitní perspektivy při formulaci výzkumných otázek, návrhu řešení i hodnocení jejich společenské přijatelnosti a dopadů.“

Typický důsledek v projektu:

Výzkumné otázky jsou od počátku formulovány společně, například: *Jaké technické varianty decentralizované energetiky jsou institucionálně proveditelné, sociálně přijatelné a spravedlivé v různých typech regionů?* Společenskovědní a humanitní obory se podílejí na volbě technologických scénářů, návrhu pilotních řešení i interpretaci výsledků; technické parametry řešení jsou iterativně upravovány na základě poznatků o institucionálních bariérách, chování uživatelů, etických aspektech nebo regionálních nerovnostech.

U vybraných výzev explicitně zaměřených na společenské výzvy lze pilotně zavést model, v němž je projekt veden řešitelem z oborů SHUV, a STEM je povinně zapojen jako rovnocenný spoluřešitel; hodnotící proces musí zajistit, že obě perspektivy jsou integrovány strukturálně. Alternativou je symetrické nastavení, kdy vedení může mít buď SHUV, nebo STEM, a požadována je komplementarita v rolích

hlavního a dalšího řešitele. Hodnocení přínosu SHUV by se mělo vztahovat k jádru projektu – tedy k formulaci výzkumných otázek, návrhu metodologie a interpretaci dopadů – nikoli pouze k doprovodným činnostem; přístup ve stylu „SHUV partner komunikuje výsledky veřejnosti“ neodpovídá strukturální integraci, zatímco „SHUV partner spoluutváří výzkumné jádro“ ano.

Šestým doporučením je **podporovat procesy, nejen výstupy**. TA ČR by měla zajistit nebo aktivně propagovat možnost financování podpůrných aktivit zaměřených na řízení spolupráce a průběžnou reflexi integračního procesu během realizace projektů. Zahraniční zkušenosti (např. Innosuisse, FWF, Innoviris) ukazují, že bez průběžné procesní podpory mají IDR/TDR projekty tendenci sklouznout k paralelní práci disciplín. Nástroje jako facilitace, společná reflexe, cílené vzdělávání v IDR/TDR přístupech nebo integrace výstupů průběžné evaluace významně zvyšují šanci na skutečnou integraci. Tomu by měly odpovídat způsobilé náklady v rozpočtech: koordinační a facilitační role (osoba odpovědná za řízení spolupráce napříč disciplínami), pravidelná společná setkání a workshopy týmu, školení pro členy bez předchozích zkušeností s IDR/TDR a reflexivní dokumentace zachycující integrační proces. Zároveň je vhodné tyto aktivity legitimizovat i v hodnotících a průběžných zprávách – požadovat stručnou sekci „Průběžná reflexe spolupráce“ a hodnotit kvalitu integračního procesu, nikoli pouze formální naplnění milníků.

Sedmým doporučením je **budovat ekosystém postupně a podporovat klastrování projektů**. Podpora IDR/TDR je dlouhodobý proces, který se vyplatí rozvíjet systematickým propojováním tematicky či metodologicky příbuzných projektů. Zkušenosti z evropských programů i z fokusní skupiny ukazují, že i relativně jednoduché facilitační nástroje – například pravidelná společná setkání řešitelů – vedou ke sdílení přístupů, identifikaci synergií a zvýšení dopadu. TA ČR může jednou ročně organizovat tematická setkání řešitelů pro sdílení zkušeností s interdisciplinární spoluprací, hledání možností propojení a společné workshopy k metodologickým výzvám. Dále je vhodné identifikovat (zejména kvalitativně) projekty, které odpovídají povaze IDR/TDR nebo k ní směřují, a vytvořit veřejnou databázi s kontakty na řešitele, vyhledáváním podle témat a klíčových slov a možností navazování kontaktů. Kapacity ekosystému je třeba budovat graduálně: krátkodobě (1–2 roky) pilotovat nástroje a sbírat zkušenosti, střednědobě (3–5 let) vytvořit první funkční IDR/TDR síť a případy dobré praxe a dlouhodobě (5+ let) etablovat IDR/TDR jako standardní součást portfolia TA ČR.

Návrh metodického postupu k zavedení principů podpory IDR/TDR

Aby bylo možné tyto změny účinně implementovat, je nezbytné jasně vymezit systém řízení této změny. To zahrnuje explicitní definici role hodnotících panelů pro interdisciplinární a transdisciplinární výzkum, zřízení metodické podpory zaměřené na průběžné učení a hodnocení a propojování partnerů a odbornou facilitaci. Finanční prostředky lze orientačně strukturovat tak, že iniciační podpora bude činit

přibližně 10–20 milionů Kč ročně (odpovídající zhruba 100–200 menším grantům), aktivity zaměřené na facilitaci a propojování 3–5 milionů Kč ročně, školení hodnotitelů a metodická podpora 1–2 miliony Kč ročně a v rámci jednotlivých projektů bude 5–10 % rozpočtu vyčleněno na řízení integračních IDR/TDR procesů. Současně je vhodné rozvíjet partnerství s odbornými pracovišti a jednotlivci zajišťujícími právní nebo facilitační podporu, s městy a kraji pro pilotní ověřování transdisciplinárně vytvářených veřejných politik a s odbornými společnostmi za účelem systematického budování IDR/TDR kapacity. Promítnutí těchto principů do Metodiky 2017+ předpokládá motivační hodnocení (resp. odměňování) společenských dopadů výzkumu, zavedení samostatné hodnoticí dimenze zaměřené na kvalitu integrace, uznání nekonvenčních typů výstupů a dopadů v souladu s principy DORA, jasné vymezení procesních nástrojů (iniciační podpora, dvoustupňové výzvy, řízení integrace a systematické propojování aktérů) jako legitimní součásti výzkumné činnosti, zohlednění genderových aspektů u relevantních výzev a explicitní práci s rolí společenských, humanitních a uměleckých oborů podle typu soutěže

Krátkodobě je možné do tří měsíců připravit metodické pokyny a návrhy formulářů pro hodnotitele, plán školení a parametry seed funding výzvy; do šesti až devíti měsíců seed funding vyhlásit, uspořádat první matchmakingové akce, sestavit smíšené panely a spustit pilotní dvoufázovou výzvu; do dvou let zavést management package v projektech, naplno rozběhnout dvoufázové výzvy, iterativní hodnocení projektů v realizaci a první portfolio analýzu dopadů; a do tří až pěti let rozšířit osvědčené postupy do dalších programů, revidovat metodiku 2017+ na základě dat a škálovat matchmakingový ekosystém. Celkově má TA ČR jedinečnou příležitost posunout podporu IDR/TDR z deklarativní roviny k integrované praxi ku prospěchu čerpání potenciálu českého výzkumného ekosystému pro komplexní řešení výzev současných i budoucích. Kombinace víceúrovňové podpory, informovaného a spravedlivého hodnocení, procesních nástrojů a strukturální role SHUV/AHSS v adekvátně navržených výzvách může využít silnou motivaci domácí komunity a opřít se o ověřené zahraniční prvky, které lze přizpůsobit českým podmínkám – bez potřeby začínat od nuly.

Seznam použité literatury

- Belcher, Brian, Rachel Claus. 2025. "A Quality Assessment Framework for Transdisciplinary Research Design, Monitoring, and Evaluation: Guidance for Application." *MethodsX* 14: 103264.
- Belcher, Brian, Rachel Claus, Rachel Davel, a Stephanie Jones. 2024. *Transdisciplinary Research Quality Assessment Framework: A Practical Tool for Planning, Implementing, Monitoring, and Evaluating Change-oriented Research*. Victoria, BC: Research Quality Plus (RQP).
- DORA. 2013–2026. "Home | DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment)." Přístup 6. ledna 2026. <https://sfdora.org/>.
- . 2012. "San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)." The American Society for Cell Biology. Přístup 6. ledna 2026. <https://digitalcommons.unl.edu/scholcom/191/>.
- Irish Research Council. 2024. *COALESCE Research Fund—Guide for Assessors 2024*. Dublin: IRC.
- . 2024. "New Foundations 2024." Přístup 6. ledna 2026. <https://research.ie/funding/new-foundations/>.
- Innoviris. 2025. "Co-Create." Brussels: Innoviris—Brussels Institute for Research and Innovation. Programová pravidla (verze 01/2025).
- . 2026. "Co-Create | Innoviris." Přístup 6. ledna 2026. <https://www.innoviris.brussels/program/co-create>.
- Lang, Daniel J., Arnim Wiek, Matthias Bergmann, Michael Stauffacher, Pim Martens, Peter Moll, Mark Swilling, a Christopher J. Thomas. 2012. "Transdisciplinary Research in Sustainability Science: Practice, Principles, and Challenges." *Sustainability Science* 7 (Supplement 1): 25–43. <https://doi.org/10.1007/s11625-011-0149-x>.
- Lyall, Catherine, Ann Bruce, Joyce Tait, a Laura Meagher. 2011. *Interdisciplinary Research Journeys: Practical Strategies for Capturing Creativity*. London: Bloomsbury Academic. <https://doi.org/10.5040/9781849661782>
- National Academies (National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, a Institute of Medicine). 2005. *Facilitating Interdisciplinary Research*. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/11153>.
- OECD. 2023. *Addressing Societal Challenges Using Transdisciplinary Research*. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/addressing-societal-challenges-using-transdisciplinary-research_0ca0ca45-en.html.

FWF (Austrian Science Fund). 2024. "Evaluations and Quality Assurance." Vídeň: FWF. Přístup 6. ledna 2026. <https://www.fwf.ac.at/en/about-us/what-we-do/evaluations-and-quality-assurance>.

NSF (U.S. National Science Foundation). 2025. "Learn About Interdisciplinary Research." Přístup 6. ledna 2026. <https://www.nsf.gov/funding/learn/research-types/learn-about-interdisciplinary-research>.

Schneider, Flurina, Markus Giger, Nicole Harari, Stephanie Moser, Christoph Oberlack, Isabelle Providoli, Leonie Schmid, Theresa Tribaldos, a Anne Zimmermann. 2019. "Transdisciplinary Co-production of Knowledge and Sustainability Transformations: Three Generic Mechanisms of Impact Generation." *Environmental Science & Policy* 102: 26–35.

STIP Compass (OECD). 2023. "Co-Creation (Innoviris)." Poslední aktualizace 15. května 2023. <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/policy-initiatives/2023%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F14777>.

Taighde Éireann – Research Ireland. 2025. "COALESCE (Collaborative Alliances for Societal Challenges)." Přístup 6. ledna 2026. <https://www.researchireland.ie/funding-call/coalesce-collaborative-alliances-for-societal-challenges/>.